
PORTAL TURÍSTICO INTELIGENTE DE CAMPO MOURÃO

DOI: 10.5281/zenodo.14497846

Mateus da Silva Rego
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Grupo Integrado
mateuscmropical@gmail.com

Anderson Mine Fernandes
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Grupo Integrado
burnes@grupointegrado.br

AT16: Tecnologias.

RESUMO:

Campo Mourão é uma cidade localizada no Paraná e com muitos pontos turísticos a se explorar. Para ajudar a divulgação desses, decidiu-se desenvolver um Portal Turístico da cidade, com informações e história dos pontos, mapas de localização e também informações sobre locais de hospedagem, alimentação e eventos. Este Portal deve ajudar na divulgação da cidade e seus pontos turísticos aos turistas que visitam a cidade.

Palavras-chave: cidade; turismo; inteligente; pontos turísticos.

1. INTRODUÇÃO

O sucesso de um destino turístico pode ser determinado pela capacidade em reunir, interpretar e utilizar informações de forma efetiva, ajudando os turistas a encontrar os pontos com mais facilidade, além de conseguir informações sobre aquele local (1). Segundo Goeldner e Ritchie (2003), a satisfação do turista permite analisar a qualidade de suas visitas. A facilidade com que ele encontra os locais no destino pode fazer parte da satisfação e experiência positiva (2).

A tecnologia faz cada vez mais parte do dia a dia das pessoas, existindo os chamados Sistemas de Informações Turísticas (SIT), ferramentas adequadas que permitem uma base tecnológica para aumentar e fomentar a competitividade das organizações, assegurando melhor relacionamento com atividades integradas ao turismo (3). Sendo assim, um destino turístico inteligente e acessível, pode facilitar a integração e integração de um visitante em um espaço envolvente e inovador, podendo aumentar a qualidade da experiência com o destino.

Campo Mourão, localizada no Paraná, é uma cidade com aproximadamente 100 mil habitantes, que possui diversos pontos turísticos e diversos eventos, normalmente realizados pelas Faculdades e Universidades existentes na cidade, podendo fazer com que este seja o destino turístico de diversas pessoas.

Constatou-se que a cidade ainda não possui nenhum portal ou site que possa servir de mapa para os turistas, ou até mesmo ter informações sobre os pontos turísticos. Dada essa informação, decidiu-se por desenvolver um portal inteligente, onde o turista poderá obter informações sobre os pontos turísticos, locais de estadia, gastronomia e eventos.

Este trabalho visa acompanhar o desenvolvimento do portal e os pontos positivos que este possa trazer para o turismo da cidade.

A informação tem sido uma dos mais importantes parâmetros de qualidade para a eficiência de serviços e pode representar um grande poder para quem a possuir. Este poder pode estar alinhado ao valor que se consegue embutir na informação ao ponto de gerar conhecimento (4). Ao utilizar a Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no mercado turístico pode-se levar informações ao consumidor de pontos turísticos, locais de hospedagem, restaurantes e outros locais que possam ser interessantes para este público.

A cidade de Porto, em Portugal, tem integrado o Turismo Inteligente, como apoio aos visitantes e turistas da cidade, já que o turismo vem crescendo drasticamente nos últimos anos. Segundo Liberato (2016), a cidade tem se colocado como um Smart Destination, com a ajuda do desenvolvimento de um portal turístico. O portal, possui um sistema interativo que permite aos turistas obter informações sobre os pontos turísticos, aumentando assim a satisfação e experiência turística.

O serviço turístico pode ser complexo, já que envolve diversos setores, onde as informações devem fluir coerentemente entre consumidores e as empresas. A existência de um Portal Turístico pode ser uma saída para resolver tal problema, com a criação de um Painel, onde os usuários poderão cadastrar as informações de suas empresas e os administradores podem cadastrar os pontos turísticos, para que possam ser encontrados com facilidade por uma busca simples.

Um portal da cidade, pode garantir a legitimidade dos dados cadastrados, possuindo uma equipe que poderá verificar a qualidade dos serviços, pontos turísticos e outras empresas cadastradas, aumentando assim a satisfação do visitante.

2. METODOLOGIA

Uma parte da população possui acesso a Internet através das redes 3, 4 e 5G, ou acesso através de redes wi-fi de estabelecimentos, fazendo com que o acesso possa ser facilitado. Aproveitando-se disso, pensou-se no portal turístico como uma ferramenta leve e rápida, que pode ser acessada de dispositivos móveis ou notebooks. O portal a ser desenvolvido caracteriza-

se por possuir uma área com um painel Administrativo, para que os administradores possam cadastrar e remover informações em tempo real. Além do painel, o site deverá ter uma área onde os visitantes possam acessar informações turísticas como: pontos turísticos, restaurantes e locais para alimentação, hotéis e outras hospedagens e eventos na cidade.

Os pontos turísticos poderão conter informações como história, fotos e vídeos, para gerar conhecimento sobre este ao visitante. Além do portal, serão inseridos nos locais turísticos, QR Codes (Quick Response Code), um código unificado de dados, que pode ser lido por uma câmera de celular e levar o visitante a página contendo informações sobre aquele local. Crê se que este fator possa melhorar a experiência turística do usuário.

O portal deverá oferecer informações como:

- Endereços e mapas de locais turísticos e outras propriedades
- Lugares para hospedar
- Lugares para conhecer
- Sobre atividades e eventos da cidade.

O design de sites web é uma das questões chave para que o projeto seja bem sucedido, desenhados em torno da necessidade do público-alvo. O portal não pode ser só atraente visualmente, mas ser utilizável, acessível e favorável aos indexadores de busca, como o Google (5). Os sites tem progredido a ponto de ser acessados tranquilamente através de um smartphone, porém um site para este fim deve ser simples e rápido de navegar, com facilidade para que os usuários possam encontrar as informações que desejarem.

Para o desenvolvimento optou-se por utilizar as tecnologias JavaScript conhecidas como NodeJS para se programar o Back-end (parte lógica do programa) e o ReactJS para se programar o Front-end. Ambos são ferramentas baseadas na tecnologia JavaScript. O JavaScript é uma linguagem de programação web, utilizado na ampla maioria dos sites e funcional em todos os navegadores modernos, incluindo computadores, notebooks, videogames e dispositivos móveis, uma das linguagens mais onipresentes da web (6). A Figura 1 mostra a tela de cadastros de pontos turísticos dentro do sistema.

Home Pontos Turísticos Prefeituras Profile

Criar Ponto Turístico

* Nome
Praça da cidade

* Celular (99) 9 9999-9999 * Email email@gmail.com

Site www.site.com Facebook www.facebook.com Instagram www.instagram.com

Descrição 1
Primeira descrição a aparecer na visualização do ponto turístico

Descrição 2
Segunda descrição a aparecer na visualização do ponto turístico

Descrição 3
Terceira descrição a aparecer na visualização do ponto turístico

Imagens

Figura 1 - Cadastro de Pontos Turísticos
Fonte: O autor

Também utilizou-se o ReactJS, uma ferramenta para front-end, desenvolvida pelo Facebook, cada vez mais utilizado pelas empresas. Ele é um framework/biblioteca baseado em JavaScript que se tornou uma das tecnologias mais promissoras nos últimos anos por oferecer um ótimo desempenho em relação às tecnologias que existiam e também pela sua facilidade de aprendizado. O ReactJS vem sendo utilizado pelas pequenas, médias e grandes empresas dos vários ramos de atuação, seja para construir sistemas internos como para aplicações que são utilizadas por usuários comuns. Um ponto a destacar é que um dos módulos bastante úteis para o desenvolvimento de aplicações chamado Redux, implementa a arquitetura Flux nas aplicações, foi criado pelo Facebook, sendo assim possui uma boa integração com o React mas também pode ser utilizado com outras bibliotecas já existentes no mercado (7). A Figura 2 mostra uma imagem da tela principal do Portal, onde o usuário poderá pesquisar ou ver os pontos turísticos de Campo Mourão.

Figura 2 - Tela principal do Portal
Fonte: o autor

Para o banco de dados optou-se para o uso do MySQL, um banco de dados da empresa SUN, mesma detentora do Oracle, o maior banco de dados pago do mundo (8). O MySQL é considerado o maior banco de dados livre atualmente, sendo um banco de dados Relacional e que utiliza a linguagem SQL (Structured Query Language) para realizar as tarefas do banco, como criar, editar, atualizar e excluir informações.

Para o desenvolvimento foi utilizado o editor Visual Studio Code, da Microsoft.

Após o levantamento preliminar dos dados, foi desenvolvido um diagrama de entidade relacionado com as tabelas a serem criadas no MySQL e assim conseguiu se partir para o desenvolvimento do Back-end do sistema.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento resultou em uma aplicação de fácil utilização, tanto no painel administrativo quanto na arte do visitante, onde o usuário poderá fazer uso do portal para encontrar os pontos turísticos e também serviços de hotelaria, alimentação e eventos da cidade.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentre os trabalhos futuros estão o desenvolvimento de um Plano de Marketing para divulgação do portal, impressão dos QRCodes que serão utilizados nos locais e distribuição dos mesmos. Lembrando que os QRCodes levarão para o conteúdo do site que mostrará a história e curiosidades do ponto turístico, levando assim, informações para os visitantes.

REFERÊNCIAS

Artigo em Revista:

LIBERATO, Pedro; ALÉN GONZÁLEZ, Maria Elisa; LIBERATO, Dália. A importância da tecnologia num destino turístico inteligente: o caso do Porto. In: **XIX Congresso AECIT: tiempos de cambios en el turismo**. Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT), 2016. p. 1-19.

Ramos, C., Rodrigues, P. M., Perna, F. (2009). **Sistemas e Tecnologias de Informação no Setor do Turismo**. Journal of Tourism and Development, 12, 21-32

LAUNDON, Kenneth C.; LAUNDON, Jane Price. Sistemas de Informação com Internet. 4. ed. Tradução: Dalton Conde de Alencar. Rio de Janeiro:LTC, 1999.

RITA, Paulo. **A importância do turismo on-line**. 2001.

LINS, Gabriel de Souza. **Utilizando ReactJS para o desenvolvimento de um sistema de alocação e reserva de salas no campus da UFC em Quixadá**. 2019.

MILANI, André. **MySQL-guia do programador**. Novatec Editora, 2007.

Livros:

GOELDNER, C. R. RITCHIE, J. R. B. (2003). **Tourism – Principles, Practices, Philosophies. 9th Edition**. John Wiley & Sons, New Jersey, USA, 413-429.

FLANAGAN, David. **JavaScript: o guia definitivo**. Bookman Editora, 2012.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

Agradeço ao Grupo de Ensino Integrado e a Fundação Araucária pela oportunidade que me foi dada, para poder participar da organização e de treinamentos na área de programação, onde pude colaborar com o aprendizado de dezenas de pessoas.